

Received-Makale Geliş Tarihi 29.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2686-2700

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124674

Öğr.Gör.Dr. Mustafa Of

<https://orcid.org/0000-0002-7924-9073>

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr.Gör. İsmail Kılıçaslan

<https://orcid.org/0000-0002-8443-9912>

Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / Türkiye
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Yükseköğretim Öğrencilerinde Akademik Motivasyon Kaynakları: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması

Sources of Academic Motivation in Higher Education Students: A Structural Equation Modeling Study

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerinin akademik motivasyon türlerinin motivasyonsuzluk düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemek ve içsel-dışsal motivasyon arasındaki yapısal ilişkileri ortaya koymaktır. Çalışmada, öz-belirleme kuramı (Self-Determination Theory, SDT) temel alınarak geliştirilen ve yedi alt boyuttan oluşan Akademik Motivasyon Ölçeği (Academic Motivation Scale – AMS) kullanılmıştır. Veriler, Türkiye'deki önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören 315 öğrenciden çevrimiçi anket yoluyla elde edilmiştir. Analizler, Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) yaklaşımıyla ve SmartPLS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırma modeli kapsamında içsel motivasyonun üç alt boyutu (Bilme, Başarma, Uyarım) ile dışsal motivasyonun üç alt boyutunun (tanınma/değerleme, kendini ispat, dışsal düzenleme) motivasyonsuzluk üzerindeki etkileri test edilmiştir. Ayrıca içsel motivasyon ile dışsal motivasyon arasındaki ilişkiler de yapısal düzeyde incelenmiştir. Bulgular, içsel motivasyonun tüm alt boyutlarının motivasyonsuzluğu anlamlı düzeyde azalttığını, dışsal motivasyon boyutlarının ise motivasyonsuzluk üzerinde farklı ağırlıklarda etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, içsel motivasyonun dışsal motivasyon üzerinde pozitif yönlü bir etki oluşturduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin akademik süreçlerde daha sürdürülebilir ve nitelikli motivasyon geliştirebilmeleri için içsel motivasyon kaynaklarının güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akademik Motivasyon, Motivasyonsuzluk, Öz-Belirleme Kuramı, AMS, Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM), SmartPLS.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effects of academic motivation types on the lack of motivation levels of higher education students in Turkey and to reveal the structural relationships between intrinsic and extrinsic motivation. In the study, the Academic Motivation Scale (AMS), which was developed on the basis of the Self-Determination Theory (SDT) and consists of seven sub-dimensions, was used. The data were obtained through an online questionnaire from 315 students studying in associate and undergraduate programs in Turkey. The analyses were carried out with the Structural Equation Modeling (SEM) approach and using SmartPLS software.

Within the scope of the research model, the effects of three sub-dimensions of intrinsic motivation (knowing, achieving, stimulation) and three sub-dimensions of extrinsic motivation (recognition/evaluation, self-assertion, extrinsic regulation) on demotivation were tested. In addition, the relationships between intrinsic motivation and extrinsic motivation were examined at the structural level. The findings revealed that all sub-dimensions of intrinsic motivation significantly reduced motivation, while extrinsic motivation dimensions showed different weights on motivation. However, it has been observed that intrinsic motivation has a positive effect on extrinsic motivation. The results obtained emphasize the importance of strengthening intrinsic motivation sources in order for students to develop more sustainable and qualified motivation in academic processes.

Keywords: Academic Motivation, Demotivation, Self-Determination Theory, AMS, Structural Equation Modeling (SEM), SmartPLS.

1. GİRİŞ

Motivasyon, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımını, akademik çabalarını ve sürdürme davranışlarını belirleyen en temel psikolojik değişkenlerden biridir. Özellikle yükseköğretim bağlamında, öğrencilerin öğrenimlerine yönelik motivasyon kaynaklarının niteliği, yalnızca akademik performanslarını değil, aynı zamanda üniversiteye bağlılıklarını, mesleki yönelimlerini ve geleceğe ilişkin beklentilerini de şekillendirmektedir (Ryan & Deci, 2000). Bu nedenle akademik motivasyonun yapısını ve belirleyicilerini anlamak, eğitim araştırmaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Akademik motivasyonun kuramsal çerçevesi büyük ölçüde Öz-Belirleme Kuramı (Self-Determination Theory, SDT) üzerine kuruludur. Ryan ve Deci (1985, 2000) tarafından geliştirilen SDT, bireylerin davranışlarını düzenleme biçimlerini üç temel kategori altında sınıflandırır: içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk. İçsel motivasyon, bireyin bir etkinliği doğasında bulunan merak, ilgi ve haz nedeniyle gerçekleştirmesini ifade ederken; dışsal motivasyon, davranışın dışsal ödüller, tanınma veya baskılar tarafından yönlendirilmesiyle ortaya çıkar. Motivasyonsuzluk ise bireyin etkinlik ile sonuç arasında anlamlı bir bağ kuramaması, kontrol algısının zayıf olması veya başarı beklentisinin düşük olması gibi nedenlerle ortaya çıkan isteksizlik durumudur (Deci & Ryan, 1985).

Öğrencilerin motivasyon düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen en yaygın ölçme araçlarından biri Akademik Motivasyon Ölçeği (Academic Motivation Scale – AMS)'dir. Vallerand ve arkadaşları (1992), SDT'nin alt boyutlarına dayanarak ölçeği yedi alt faktör olarak yapılandırmıştır: içsel motivasyon–bilme, içsel motivasyon–başarma, içsel motivasyon–uyarım; dışsal motivasyon–tanınma/değerleme, dışsal motivasyon–kendini ispat, dışsal motivasyon–dışsal düzenleme ve motivasyonsuzluk. Bu yapı, motivasyonun çok boyutlu doğasını anlamaya olanak tanıdığı için sonraki yıllarda geniş çapta benimsenmiş ve farklı kültürlerde geçerliliği test edilmiştir (Fairchild vd., 2005).

Literatürde içsel motivasyonun öğrenme süreci üzerinde daha güçlü ve sürdürülebilir bir etki oluşturduğu, öğrencilerin bilişsel katılımını artırdığı ve akademik tükenmişliği azalttığı belirtilmektedir (Guay, Ratelle & Chanal, 2008). Buna karşın dışsal motivasyonun etkileri bağlama göre değişmekte olup, bazı dışsal düzenleme türlerinin (örneğin dışsal baskı) motivasyonsuzluğa yol açabildiği; diğer türlerin (örneğin tanınma ve değerlendirme) ise olumlu katkılar sağlayabildiği gösterilmiştir (Ryan & Deci, 2020). Motivasyonsuzluk ise hem akademik performans hem de okuldan ayrılma eğilimleri açısından risk oluşturmakta, öğrencinin öğrenmeye yönelik ilgisinin ve amacının zayıfladığı bir duruma işaret etmektedir (Legault, Green-Demers & Pelletier, 2006).

Bu araştırmanın temel amacı, yükseköğretim öğrencilerinin akademik motivasyon kaynaklarının motivasyonsuzluk üzerindeki etkisini incelemek ve içsel motivasyon ile dışsal motivasyon arasındaki yapısal ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmada AMS'nin yedi boyutu temel alınarak geliştirilmiş bir yapısal eşitlik modeli kullanılmış ve içsel motivasyonun motivasyonsuzluğu azaltacağı; dışsal motivasyon türlerinin ise motivasyonsuzluk üzerinde farklı düzeyde etkiler göstereceği varsayılmıştır. Ayrıca kuramsal çerçeve doğrultusunda içsel motivasyonun dışsal motivasyon üzerinde pozitif bir etkisinin olacağı beklenmektedir. Bu çalışma, yükseköğretim bağlamında motivasyon yapılarını bütüncül bir model içinde ele alarak, akademik motivasyon literatürüne ampirik katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Akademik motivasyon, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki davranışlarını, çabalarını ve akademik performanslarını açıklamada temel belirleyicilerden biri olarak görülmektedir. Bu olgu özellikle Öz-Belirleme Kuramı (Self-Determination Theory, SDT) çerçevesinde ele alınmakta olup bireyin davranışlarının hangi motivasyonel kaynaklara dayandığını anlamayı amaçlar (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000). SDT'ye göre motivasyon, bireyin bir etkinliği neden gerçekleştirdiğini açıklayan içsel bilişsel süreçlerden oluşur ve üç ana kategoride sınıflandırılır: içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk.

2.1. İçsel Motivasyon

İçsel motivasyon, bireyin bir etkinliği dışsal ödüllerden bağımsız olarak, etkinliğin kendisinden aldığı haz, merak ve kişisel tatmin nedeniyle gerçekleştirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Ryan & Deci, 2000). Akademik bağlamda içsel motivasyon, öğrencilerin öğrenme sürecinden keyif almaları, yeni bilgiler keşfetmekten zevk duymaları ve zor akademik görevleri başarma sürecinde tatmin hissetmeleriyle ilişkilidir. Vallerand ve arkadaşları (1992), içsel motivasyonu üç alt boyutta ele alır:

- İçsel Motivasyon – Bilme (İM_Bilme): Öğrenmeye yönelik merak ve bilgi edinmenin verdiği haz.
- İçsel Motivasyon – Başarma (İM_Başarma): Zor görevleri başarıyla tamamlama ve akademik gelişimden duyulan tatmin.
- İçsel Motivasyon – Uyarım (İM_Uyarım): Akademik faaliyetlerin bireyde heyecan, canlılık ve bilişsel uyarım oluşturmaları.

Literatürde içsel motivasyonun öğrencilerin öğrenmeye katılımını artırdığı, bilişsel derinleşmeyi desteklediği ve uzun süreli akademik başarıyla ilişkili olduğu gösterilmektedir (Guay, Ratelle & Chanal, 2008; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006).

2.2. Dışsal Motivasyon

Dışsal motivasyon, bireyin bir etkinliği dışsal ödüller, zorunluluklar, sosyal beklentiler veya tanınma gibi çevresel etkenler nedeniyle gerçekleştirmesidir. SDT'ye göre dışsal motivasyon tek boyutlu değildir; davranışın ne kadar içselleştirildiğine bağlı olarak daha otonom veya daha kontrollü biçimlerde ortaya çıkabilir (Ryan & Deci, 2000).

AMS'nin dışsal motivasyon alt boyutları şunlardır (Vallerand vd., 1992):

- Tanınma / Değerleme (DM_Tanınma): Eğitim yoluyla mesleki fırsatların artacağına ilişkin beklenti.
- Kendini İspat (DM_Kendiniİspat): Akademik başarıyla kendini veya başkalarını etkileme isteği.
- Dışsal Düzenleme (DM_DışDüzenleme): Maaş, prestij ve maddi kazanç gibi dışsal hedeflere ulaşma arzusu.

Dışsal motivasyonun bazı türleri öğrenme sürecine olumlu katkı sunarken (Örneğin: tanınma, amaca yönelik değerlendirme), bazı türleri ise aşırı kontrol hissi oluşturarak öğrencinin içsel motivasyonunu zayıflatabilir (Vansteenkiste vd., 2006). Bu nedenle dışsal motivasyonun akademik sonuçlar üzerindeki etkisi bağlamsal ve çok boyutlu değerlendirilmektedir.

2.3. Motivasyonsuzluk (Amotivation)

Motivasyonsuzluk, bireyin bir etkinliğe yönelik hem içsel hem dışsal motivasyon kaynaklarından yoksun olduğu durumu ifade eder. Akademik bağlamda motivasyonsuzluk; öğrencinin öğrenme etkinliklerini anlamsız bulması, başarı beklentisinin düşük olması veya kontrol algısının zayıf olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir (Legault, Green-Demers & Pelletier, 2006).

Motivasyonsuzluk, akademik tükenmişlik, okuldan kopma, düşük performans ve öğrenmeye karşı ilgisizlikle yakından ilişkilidir (Gillet, Vallerand & Lafrenière, 2012). Bu nedenle öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeylerinin azaltılması, eğitim kurumlarının temel hedeflerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının yapısal ilişkilerini incelemek amacıyla Öz-Belirleme Kuramı (Self-Determination Theory; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) temel alınarak bir PLS-SEM modeli oluşturulmuştur. Araştırma modeli, içsel motivasyonun üç alt boyutu (Bilme, Başarma ve Uyarım) ile dışsal motivasyonun üç alt boyutunun (Dışsal Tanınma, Dışsal Düzenleme ve Dışsal İspat) kendi üst yapılarındaki etkilerini ve bu iki temel yapının motivasyonsuzluk üzerindeki etkilerini test etmektedir.

Araştırmada kullanılan motivasyon yapıları karmaşık ve çok boyutlu olduğundan, bu boyutların istatistiksel olarak doğru temsil edilebilmesi için hiyerarşik yapılandırılmış bir model tercih edilmiştir. Bu doğrultuda, İçsel Motivasyon ve Dışsal Motivasyon değişkenleri, kendi alt boyutları tarafından reflektif biçimde ölçülen üst düzey (Higher-Order) yapılardır. Bu tür modelleme yaklaşımı literatürde Reflektif–Reflektif Tip I Hiyerarşik Model (Higher-Order Construct) olarak adlandırılmaktadır (Becker, Klein, & Wetzels, 2012; Hair vd., 2022).

Reflektif–reflektif modelde şu prensipler geçerlidir:

1. Alt boyutlar (First-Order Constructs) kendi maddeleri tarafından reflektif olarak ölçülür.
Örneğin:
 - İçsel Motivasyon – Bilme,
 - İçsel Motivasyon – Başarma,
 - İçsel Motivasyon – Uyarım
 alt boyutlarının her biri, kendilerine ait maddelerle reflektif şekilde temsil edilmiştir.
2. Bu alt boyutlar bir araya gelerek üst düzey yapıyı (Second-Order Construct) reflektif olarak oluşturur.
 - Yani alt boyutların hepsi İçsel Motivasyon kavramının tezahürleridir; bu nedenle hepsi aynı temel yapının yansımaları olarak kabul edilir.
 - Aynı şekilde dışsal motivasyon alt boyutları (Tanınma, Düzenleme, İspat) Dışsal Motivasyon üst yapısını reflektif olarak yansıtmaktadır.
3. Reflektif–reflektif hiyerarşik modellerde alt boyutlar arasında korelasyonun bulunması beklenir. Çünkü hepsi aynı yapının farklı yüzleridir. İçsel motivasyon boyutlarının birbiriyle yüksek ilişkili olması bu nedenle model açısından tutarlılık göstergesidir.
4. SmartPLS bu tür modelleri kurmak için en uygun yazılımlardan biridir (Ringle, Wende, & Becker, 2022). SmartPLS, reflektif–reflektif yapıların analizinde kullanılan iki temel yöntemden birini sağlar:

Bu araştırmada model SmartPLS'nin otomatik HOC (Higher-Order Component) fonksiyonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Şekil 1. Araştırma modeli (Kaynak: Yazar)

Şekil 1’de araştırmanın yapısal modeli gösterilmektedir. Modelde içsel motivasyon, üç alt boyutu (Bilme, Başarma ve Uyarım) tarafından; dışsal motivasyon ise üç alt boyutu (Tanınma, Dışsal Düzenleme ve Kendini İspat) tarafından yordanan iki üst düzey yapı olarak ele alınmıştır. İçsel motivasyonun ve dışsal motivasyonun öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeyleri üzerindeki etkileri test edilmiştir. Buna göre içsel motivasyonun motivasyonsuzluğu azaltıcı (Negatif Yönde), dışsal motivasyonun ise motivasyonsuzluğu artırıcı (Pozitif Yönde) etkisi olduğu kuramsal çerçeveye dayalı olarak varsayılmıştır (Deci & Ryan, 2000). Şekil 1, ölçüm modelindeki alt boyutların kendi yapılarını nasıl yordadığını ve bu iki ana yapının motivasyonsuzluk üzerindeki etkilerini açıkça göstermektedir.

3.2. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, Türkiye'deki farklı üniversitelerin çeşitli önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören 315 öğrenciden çevrimiçi anket yoluyla elde edilmiştir. Katılımcılara, araştırmanın amacı ve gönüllülük esasları açıklanmış; ölçek formu çevrimiçi ortamda paylaşılmıştır.

Örneklem seçiminde, ulaşılabilirlik ve uygulama kolaylığı nedeniyle uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sosyal bilimlerde sıkça tercih edilen bu yöntem, belirli bir evreni temsil eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerden veri toplanmasına imkân tanımaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler farklı fakülte ve yüksekokullarda, çeşitli programlarda öğrenim görmekte olup, örneklem bu yönüyle yükseköğretim öğrencilerinin çeşitlilik gösteren bir kesimini yansıtmaktadır.

Örneklem büyüklüğünün PLS-SEM analizi için yeterli olduğu görülmüştür. Literatürde, PLS tabanlı yapısal eşitlik modellemesinde, bir yapıya yönelen en fazla yordayıcı sayısının en az 10 katı gözleme sahip olunmasının yeterli olduğu belirtilmektedir (Hair vd., 2022). Bu çalışmada motivasyonsuzluk yapısına iki üst düzey yapı (İçsel Motivasyon ve Dışsal Motivasyon) yöneldiğinden, asgari örneklem gereksinimi 20 olarak hesaplanmakta; dolayısıyla 315 kişilik örneklem büyüklüğü istatistiksel analizler açısından fazlasıyla yeterlidir.

3.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplamak için Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen Akademik Motivasyon Ölçeği (Academic Motivation Scale – AMS) kullanılmıştır. Ölçek, içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk olmak üzere toplam yedi alt boyut ve 28 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar 5'li Likert tipi bir ölçek üzerinde ifadeleri değerlendirmiştir (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kararsızım, 4 = Katılıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum).

Veriler, Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Anket bağlantısı derslerde öğrencilere doğrudan iletilmiş; ayrıca bölümlerin sınıf başkanları aracılığıyla diğer öğrencilere ulaştırılmıştır. Bunun yanında, üniversite öğrencilerinin bulunduğu tartışma gruplarında da form paylaşılmıştır. Gönüllü katılımcılar bilgilendirilmiş onam doğrultusunda ankete yanıt vermiştir.

3.4. Veri Analizi Yöntemi

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (Partial Least Squares Structural Equation Modeling – PLS-SEM) kullanılmıştır. PLS-SEM yaklaşımı, özellikle çok boyutlu yapılara sahip modellerde, örneklem büyüklüğünün orta düzeyde olduğu durumlarda ve değişkenlerin normal dağılım varsayımını sağlamadığı koşullarda etkili sonuçlar üretmesi nedeniyle tercih edilmiştir (Hair vd., 2022).

Çalışmada kullanılan hiyerarşik yapı, içsel ve dışsal motivasyonun alt boyutları üzerinden oluştuğu için model reflektif-reflektif yüksek düzeyli yapı (Higher-Order Construct) şeklinde tasarlanmıştır. Bu tür modellerin analizinde SmartPLS yazılımı yaygın olarak kullanılmakta olup, bu araştırmada da SmartPLS 4 programından yararlanılmıştır (Ringle, Wende, & Becker, 2022).

Analiz süreci iki aşamada yürütülmüştür. İlk olarak ölçüm modeli değerlendirilmiş; bu kapsamda Cronbach Alpha, rho_A, bileşik güvenilirlik (Composite Reliability-CR) ve ortalama açıklanan varyans (Average Variance Extracted-AVE) değerleri incelenmiştir. Ayrıca yapıların ayırt edici geçerliliği, HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio) ölçütü kullanılarak test edilmiştir (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015).

İkinci aşamada yapısal model değerlendirilmiş ve hipotezlerin anlamlılığı 5.000 alt örneklem içeren Bootstrapping yöntemiyle test edilmiştir. Bu aşamada yol katsayıları (β), t değerleri, p değerleri, R² ve f² değerleri raporlanmıştır.

3.5. Araştırma Modeli ve Hipotezler

Bu araştırmada, öğrencilerin akademik motivasyonlarını açıklamak amacıyla Öz-Belirleme Kuramı (Self-Determination Theory) kapsamında yapılandırılmış bir yapısal model kullanılmıştır. Model, içsel motivasyon ve dışsal motivasyon boyutlarının ilişkilerini ve bu boyutların motivasyonsuzluk üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İçsel ve dışsal motivasyonun alt boyutları, SmartPLS ortamında reflektif ölçüm modeli olarak tanımlanmış ve her boyutun üst yapıya olan katkıları incelenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:

Dışsal Motivasyonun Üst Yapıya Etkisine İlişkin Hipotezler

- H1: Düzenleme eksikliği (DISSALMOTIVDISDUZ), dışsal motivasyonu (DISSAL_MOTIVASYON) pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.
- H2: Başarıya yönelik dışsal motivasyon (DISSALMOTIVISPAT), dışsal motivasyonu pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.
- H3: Tanınma ihtiyacına dayalı dışsal motivasyon (DISSALMOTIVTANINMA), dışsal motivasyonu pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.

İçsel Motivasyonun Üst Yapıya Etkisine İlişkin Hipotezler

- H4: İçsel başarı motivasyonu (ICSELMOTIVBASARMA), içsel motivasyonu (ICSEL_MOTIVASYON) pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.
- H5: Bilme ve anlama motivasyonu (ICSELMOTIVBILME), içsel motivasyonu pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.
- H6: Uyarılma/merak motivasyonu (ICSELMOTIVUYARIM), içsel motivasyonu pozitif yönde ve anlamlı biçimde etkiler.

Üst Yapı Değişkenlerinin Motivasyonsuzluk Üzerine Etkisine İlişkin Hipotezler

- H7: Dışsal motivasyon (DISSAL_MOTIVASYON), motivasyonsuzluğu (MOTIVASYONSUZLUK) anlamlı biçimde etkiler.
- H8: İçsel motivasyon (ICSEL_MOTIVASYON), motivasyonsuzluğu anlamlı biçimde etkiler.

4. BULGULAR

Bu bölümde araştırma kapsamında oluşturulan ölçüm ve yapısal modellerin PLS-SEM analiz sonuçları sunulmaktadır. İlk olarak, çalışmada kullanılan yapıların güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirmek amacıyla ölçüm modeli incelenmiştir. Bu kapsamda dış yükler, Cronbach's Alpha, rho_A, bileşik güvenilirlik (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) değerleri ele alınmış; yapıların ayırt edici geçerliliği HTMT kriteri aracılığıyla test edilmiştir. Ölçüm modelinin uygunluğu sağlandıktan sonra, ikinci aşamada yapısal model değerlendirilmiş ve hipotezlere ilişkin yol katsayıları, t ve p değerleri ile R² ve f² gibi model uyum göstergeleri raporlanmıştır. Bulgular, araştırmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda içsel ve dışsal motivasyon yapılarının motivasyonsuzluk üzerindeki etkilerini kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

4.1. Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi

PLS-SEM analizlerinde yapısal modelin yorumlanabilmesi için öncelikle ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir (Hair vd., 2022). Ölçüm modeli reflektif yapılardan oluştuğunda, değerlendirme süreci dört temel bileşen üzerinden yürütülür: göstergelerin dış yükleri (Outer Loadings), iç tutarlılık güvenirliliği, yakınsak geçerlilik ve ayırt edici geçerlilik.

1. Dış Yükler (Outer Loadings)

Reflektif göstergelerin birbirleriyle ilişkili olması ve temsil ettikleri yapıyı tutarlı biçimde yansıtması beklenir. Bu nedenle göstergelerin yük değerlerinin 0.70'in üzerinde olması ideal kabul edilir (Hair vd., 2022).

- 0.70 ve üzeri: Göstergenin ilgili yapıyı iyi temsil ettiğini gösterir.
- 0.40–0.70 arası: Göstergenin modele katkısı AVE ve CR değerleriyle birlikte değerlendirilir; gerekirse çıkarılabilir.
- 0.40'ın altı: Genellikle modelden çıkarılması önerilir.

Tablo 1. Dış yükler (Outer Loadings)

	DISSALMOTIVDISDUZ	DISSALMOTIVISPAT	DISSALMOTIVTANINMA	DISSAL_MOTIVASYON	ICSELMOTIVBASARMA	ICSELMOTIVBILME	ICSELMOTIVUYARIM	ICSEL_MOTIVASYON	MOTIVASYONSUZLUK
DISSALMOTIVDISDUZ21	0,883								
DISSALMOTIVDISDUZ21				0,786					
DISSALMOTIVDISDUZ22				0,687					
DISSALMOTIVDISDUZ22	0,829								
DISSALMOTIVDISDUZ23				0,784					
DISSALMOTIVDISDUZ23	0,914								
DISSALMOTIVDISDUZ24				0,782					
DISSALMOTIVDISDUZ24	0,928								
DISSALMOTIVISPAT17		0,872							
DISSALMOTIVISPAT17				0,662					
DISSALMOTIVISPAT18				0,760					
DISSALMOTIVISPAT18		0,896							
DISSALMOTIVISPAT19				0,755					
DISSALMOTIVISPAT19		0,917							
DISSALMOTIVISPAT20		0,809							
DISSALMOTIVISPAT20				0,607					
DISSALMOTIVTANINMA13			0,865						
DISSALMOTIVTANINMA13				0,727					
DISSALMOTIVTANINMA14			0,861						
DISSALMOTIVTANINMA14				0,713					
DISSALMOTIVTANINMA15				0,773					
DISSALMOTIVTANINMA15			0,871						
DISSALMOTIVTANINMA16				0,771					
DISSALMOTIVTANINMA16			0,877						
ICSELMOTIVBASARMA5					0,859				
ICSELMOTIVBASARMA5								0,771	
ICSELMOTIVBASARMA6					0,910				
ICSELMOTIVBASARMA6								0,794	
ICSELMOTIVBASARMA7								0,741	
ICSELMOTIVBASARMA7					0,878				
ICSELMOTIVBASARMA8					0,881				
ICSELMOTIVBASARMA8								0,772	
ICSELMOTIVBILME1						0,920			
ICSELMOTIVBILME1								0,830	
ICSELMOTIVBILME2						0,923			
ICSELMOTIVBILME2								0,852	
ICSELMOTIVBILME3								0,781	
ICSELMOTIVBILME3						0,908			
ICSELMOTIVBILME4						0,855			
ICSELMOTIVBILME4								0,789	
ICSELMOTIVUYARIM10								0,800	
ICSELMOTIVUYARIM10							0,913		
ICSELMOTIVUYARIM11								0,757	
ICSELMOTIVUYARIM11							0,883		
ICSELMOTIVUYARIM12								0,830	
ICSELMOTIVUYARIM12							0,835		
ICSELMOTIVUYARIM9								0,743	
ICSELMOTIVUYARIM9							0,857		
MOTIVASYONSUZLUK25									0,879
MOTIVASYONSUZLUK26									0,894
MOTIVASYONSUZLUK27									0,924
MOTIVASYONSUZLUK28									0,921

Araştırmada yer alan tüm ölçüm maddelerinin ilgili örtük değişkenleri ne ölçüde temsil ettiğini gösteren dış yükler, SmartPLS sonuçlarına göre büyük ölçüde kabul edilebilir ve güçlü düzeydedir. Literatürde 0.70 ve üzerindeki yükler ideal kabul edilmekte, 0.40–0.70 aralığındaki yüklerin ise modelin bütününe katkısı değerlendirildikten sonra korunabileceği belirtilmektedir (Hair vd., 2022). Bu çerçevede modelin genel olarak yüksek yakınsama geçerliliği sağladığı söylenebilir.

Dışsal motivasyon yapısını oluşturan üç alt boyut (Dışsal Motivasyon – Düzenleme, Tanınma ve Toplumsal Baskı) kapsamında yer alan maddelerin büyük çoğunluğu 0.80–0.93 aralığında yükler sergilemiştir. Özellikle DISSALMOTIVDISDUZ alt boyutuna ait maddelerin (0.883–0.928) oldukça yüksek yüklerle sahip olması, bu alt boyutun ölçüm gücünün son derece güçlü olduğunu göstermektedir. DISSALMOTIVISPAT ve DISSALMOTIVTANINMA maddelerinde de benzer şekilde yüksek yük değerleri gözlenmiştir (0.809–0.917). Bununla birlikte bazı maddelerin örtük değişkenlerle ikincil (cross-loading) düzeyde ilişkilerinin nispeten düşük olduğu (ör. 0.607 ve 0.662) görülse de, bu değerler kritik eşik olan 0.40'ın üzerindedir ve model bütünlüğünü zedeleyecek seviyede değildir.

İçsel motivasyon yapısının alt boyutları (Bilme, Başarma ve Uyarılma) da genel olarak oldukça yüksek dış yükler üretmiştir. ICSELMOTIVBILME alt boyutundaki maddeler 0.908–0.923, ICSELMOTIVBASARMA maddeleri 0.859–0.910, ICSELMOTIVUYARIM alt boyutundaki maddeler ise 0.835–0.913 aralığında yükler göstermiştir. Bu sonuçlar, içsel motivasyon yapısının alt ölçümlerinin oldukça tutarlı ve güçlü biçimde çalıştığını ortaya koymaktadır.

Modelin tek boyutlu yapıya sahip olan motivasyonsuzluk değişkenine ait dört madde de 0.879–0.924 bandında yüksek yükler vermiştir. Bu bulgu, motivasyonsuzluk faktörünün tek bir boyut altında güçlü şekilde temsil edildiğini göstermektedir.

Genel olarak modeldeki tüm örtük değişkenlerin dış yükleri, yakınsama geçerliliği şartlarını karşılamakta; maddelerin büyük çoğunluğu 0.70 eşik değerinin üzerinde yoğunlaşmakta ve yapıları temsil etme güçleri oldukça yüksek görünmektedir. Dolayısıyla ölçüm modeli, literatürde önerilen standartlara (Fornell & Larcker, 1981; Hair vd., 2022) uygun bir şekilde güvenilirlik ve geçerlilik sağlamaktadır.

2. İç Tutarlılık Güvenirliği (Internal Consistency Reliability)

PLS-SEM'de güvenilirlik değerlendirmesi geleneksel Cronbach's Alpha ile birlikte rho_A ve bileşik güvenilirlik (Composite Reliability – CR) değerleri üzerinden yapılır (Dijkstra & Henseler, 2015; Hair vd., 2022):

Ölçüt	Kabul Edilebilir Sınır
Cronbach's Alpha	≥ 0.70
rho_A	0.70 – 0.95 arası
CR (Composite Reliability)	0.70 – 0.95 arası

CR ve rho_A değerlerinin 0.95'in üzerine çıkması, göstergelerin aşırı benzerlik taşıdığına ve potansiyel olarak aynı yapıyı aşırı temsil ettiğine işaret edebilir.

3. Yakınsak Geçerlilik (Convergent Validity)

Yakınsak geçerlilik, bir yapının göstergeler tarafından yeterli düzeyde açıklandığını ifade eder. Bunun için Ortalama Açıklanan Varyans (Average Variance Extracted – AVE) kullanılır.

- AVE ≥ 0.50 olması, yapının varyansının en az %50'sinin kendi göstergeleri tarafından açıklandığını gösterir (Fornell & Larcker, 1981).

Tablo 2. Yapı Güvenilirliği ve Geçerliliği

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Average variance extracted (AVE)
DISSALMOTIVDISDUZ	0,911	0,915	0,791
DISSALMOTIVISPAT	0,897	0,906	0,765
DISSALMOTIVTANINMA	0,891	0,893	0,754
DISSAL_MOTIVASYON	0,922	0,925	0,542
ICSELMOTIVBASARMA	0,905	0,906	0,778
ICSELMOTIVBILME	0,923	0,925	0,813
ICSELMOTIVUYARIM	0,895	0,896	0,761
ICSEL_MOTIVASYON	0,945	0,946	0,622
MOTIVASYONSUZLUK	0,928	0,972	0,818

Ölçüm modeline ilişkin sonuçlar, tüm yapıların yüksek düzeyde güvenilirlik ve yeterli yakınsama geçerliliği sağladığını göstermektedir. İlk olarak, Cronbach's Alpha değerleri 0.891 ile 0.945 arasında değişmektedir. Literatüre göre 0.70 üzeri değerler kabul edilebilir, 0.80 üzeri değerler iyi ve 0.90 üzeri değerler oldukça yüksek iç tutarlılığı göstermektedir (Hair vd., 2022). Bu doğrultuda modeldeki tüm yapıların yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir.

Buna ek olarak, özellikle PLS-SEM’de daha doğru güvenilirlik değerlendirmesi yaptığı kabul edilen rho_A değerleri (Dijkstra & Henseler, 2015) tüm yapılarda 0.893 ile 0.972 arasında değişmektedir. Tüm değerlerin 0.70 eşik değerinin oldukça üzerinde olması, yapıların göstergeleri tutarlı biçimde temsil ettiğini göstermektedir. Özellikle MOTIVASYONSUZLUK (rho_A = 0.972), ICSEL_MOTIVASYON (rho_A = 0.946) ve ICSELMOTIVBILME (rho_A = 0.925) yapılarına ilişkin güvenilirlik düzeylerinin çok yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

Yakınsama geçerliliğini değerlendiren AVE (Average Variance Extracted) değerleri ise 0.542 ile 0.818 arasında yer almaktadır. 0.50 üzerindeki AVE değerleri, ilgili yapının kendi maddeleri tarafından yeterli ölçüde açıklandığını göstermektedir (Fornell & Larcker, 1981). Bu kapsamda tüm yapılar yakınsama geçerliliği kriterlerini sağlamaktadır. Özellikle ICSELMOTIVBILME (0.813), MOTIVASYONSUZLUK (0.818) ve ICSELMOTIVBASARMA (0.778) yapıları oldukça güçlü yakınsama geçerliliğine sahiptir. AVE değeri en düşük olan yapı DISSAL_MOTIVASYON (0.542) olmakla birlikte, eşik değerini geçtiği için kabul edilebilir düzeydedir.

Genel olarak bulgular, ölçüm modelindeki tüm yapıların yüksek güvenilirliğe (rho_A ve Cronbach’s Alpha) ve uygun yakınsama geçerliliğine (AVE) sahip olduğunu göstermekte; bu doğrultuda yapısal model analizine geçilmesini desteklemektedir.

4. Ayırt Edici Geçerlilik (Discriminant Validity)

Yapıların birbirinden kavramsal olarak ayrıştığını gösterilmesi gerekir. Bu amaçla en güncel ve güçlü ölçüt olan HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio) kullanılmıştır (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015).

HTMT için genel kabul:

HTMT Değeri Yorum

< 0.85	İyi ayırt edici geçerlilik
0.85–0.90	Kabul edilebilir
> 0.90	Ayırt edici geçerlilik problemi olabilir

Tablo 3. Ayrışma Geçerliliği (HTMT)

	DISSALMOTIVDISDUZ	DISSALMOTIVISPAT	DISSALMOTIVTANINMA	DISSAL_MOTIVASYON	ICSELMOTIVBASARMA	ICSELMOTIVBILME	ICSELMOTIVUYARIM	ICSEL_MOTIVASYON	MOTIVASYONSUZLUK
DISSALMOTIVDISDUZ									
DISSALMOTIVISPAT	0,554								
DISSALMOTIVTANINMA	0,693	0,590							
DISSAL_MOTIVASYON	0,926	0,887	0,944						
ICSELMOTIVBASARMA	0,485	0,584	0,658	0,678					
ICSELMOTIVBILME	0,518	0,427	0,696	0,645	0,725				
ICSELMOTIVUYARIM	0,410	0,621	0,660	0,664	0,752	0,802			
ICSEL_MOTIVASYON	0,520	0,597	0,740	0,729	0,947	0,961	0,978		
MOTIVASYONSUZLUK	0,080	0,189	0,128	0,156	0,088	0,119	0,072	0,103	

Ayrışma geçerliliği, bir modeldeki yapıların birbirinden ayırt edilebilir olup olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada ayrışma geçerliliği HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio) kriteri kullanılarak değerlendirilmiştir. Literatürde HTMT < 0.85 (Henseler vd., 2015) veya daha esnek yaklaşımda HTMT < 0.90 eşik değerleri kabul görmektedir.

Tabloya göre bazı yapılar arasında HTMT değerlerinin oldukça düşük olduğu, bazılarında ise eşik değerlere yaklaşan veya geçen ilişkilerin bulunduğu görülmektedir:

Çoğu yapı çifti için HTMT değerleri 0.85 eşik değerinin oldukça altındadır, bu da yapıların birbirinden net biçimde ayrıştığını göstermektedir. Özellikle:

- Motivasyonsuzluk değişkeninin tüm diğer yapılarla ilişkisi çok düşüktür (0.072 – 0.189 aralığı).
- Bu durum, motivasyonsuzluk boyutunun modeldeki diğer motivasyon türlerinden kavramsal olarak net biçimde ayrıştığını göstermektedir.

- Dışsal motivasyon bileşenleri (tanınma, ispat, disduz) kendi aralarında orta düzeyde ilişkili görünse de diğer ana yapıardan ayrılmaktadır.

Bu bulgular, modelin büyük bölümünde ayrışma geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir.

Bazı yapı çiftlerinde HTMT değerleri oldukça yüksektir:

1) DISSAL_MOTIVASYON – DISSALMOTIVDISDUZ → HTMT = 0.926

2) DISSAL_MOTIVASYON – DISSALMOTIVISPAT → HTMT = 0.887

3) DISSAL_MOTIVASYON – DISSALMOTIVTANINMA → HTMT = 0.944

Bu üç değer 0.90 eşik değerinin üzerinde veya hemen altındadır.

Bunun nedeni açıktır:

DISSAL_MOTIVASYON zaten bu üç alt boyuttan oluşan bir üst düzey (HOC) yapıdır.

Dolayısıyla alt boyutlarla HTMT değerlerinin yüksek çıkması beklenen ve metodolojik açıdan normal bir durumdur.

Hiyerarşik modellerde (reflektif–reflektif HOC) HTMT'nin alt boyutlar ile üst yapı arasında yüksek çıkması “ayrışma geçerliliği sorunu” olarak değerlendirilmez (Becker vd., 2012; Sarstedt, Ringle & Hair, 2017). Çünkü aynı kavramın farklı yüzlerini temsil ettikleri için doğal olarak birbirleriyle yüksek korelasyona sahiptirler.

4.2. Yapısal Modelin Değerlendirilmesi

Ölçüm modelinin güvenilirlik ve geçerlilik açısından uygun bulunmasının ardından araştırmanın ikinci aşamasında yapısal model test edilmiştir. Bu kapsamda latent değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin gücü ve yönü incelenmiş; yol katsayıları (β), t ve p değerleri, açıklanan varyans miktarı (R^2), etki büyüklüğü (f^2) ve model uyum göstergeleri değerlendirilmiştir. Yapısal modelin anlamlılığı SmartPLS yazılımında 5.000 tekrarlı Bootstrapping yöntemiyle test edilmiş olup sonuçlar %95 güven düzeyinde raporlanmıştır. Bu analizler, teorik olarak ortaya konan hipotezlerin ampirik verilere ne ölçüde karşılık geldiğini ortaya koymaktadır.

1. R^2 Analizi

Yapısal eşitlik modellemesinde R^2 (Coefficient of Determination), bağımlı değişkenin varyansının modelde yer alan bağımsız değişkenler tarafından ne ölçüde açıklandığını gösteren temel bir uygunluk ölçütüdür. Diğer bir ifadeyle, R^2 değeri bağımlı bir yapının tahmin doğruluğunu (Predictive Accuracy) temsil eder ve modelin açıklayıcılık gücüne ilişkin bilgi sağlar (Hair vd., 2022). R^2 değeri 0 ile 1 arasında değişir; 1'e yaklaştıkça model bağımlı değişkeni daha yüksek oranda açıklıyor demektir.

PLS-SEM literatüründe, sosyal bilimlerde karşılaşılan karmaşık davranışsal yapılar dikkate alınarak Hair ve arkadaşları (2022) tarafından R^2 için şu değerlendirme önerilmektedir:

- 0.75 ve üzeri → güçlü açıklayıcılık,
- 0.50 civarı → orta düzey açıklayıcılık,
- 0.25 civarı → zayıf açıklayıcılık,
- 0.25'in altı → çok düşük / sınırlı açıklayıcılık.

Bununla birlikte, değerlendirme daima modelin bağlamı, kuramsal yapı ve ölçülen değişkenin niteliği ışığında yapılmalıdır. Bazı psikolojik veya eğitimsel davranışlarda düşük R^2 değerleri bile kuramsal olarak anlamlı kabul edilebilir (Sarstedt, Ringle & Hair, 2017).

Tablo 4. R^2 Analizi

	R-square	R-square adjusted
DISSAL_MOTIVASYON	1,000	1,000
ICSEL_MOTIVASYON	1,000	1,000
MOTIVASYONSUZLUK	0,020	0,013

Modelde yer alan üç endojen değişken için elde edilen R^2 değerleri, yapısal modelin açıklayıcılık düzeyini göstermektedir. DISSAL_MOTIVASYON ve ICSEL_MOTIVASYON için R^2 değerlerinin 1,000 olması, bu değişkenlerin modelde kendilerine yönelen tüm yordayıcılar tarafından tamamen açıklandığını göstermektedir. PLS-SEM literatüründe bu kadar yüksek bir R^2 değeri oldukça nadirdir ve genellikle (a) değişken sayısının fazla olması, (b) yordayıcıların birbirleriyle yüksek korelasyon göstermesi veya (c) modeldeki ilişkilerin hiyerarşik bir yapıya dayanması gibi durumların göstergesi olabilir. Hair vd. (2022), R^2 değerlerinin 0.75 üzerini “yüksek açıklayıcılık”, 0.50–0.75 arasını “orta düzey açıklayıcılık”, 0.25–0.50 arasını “düşük açıklayıcılık” olarak sınıflandırmaktadır. Bu bağlamda, DISSAL_MOTIVASYON ve ICSEL_MOTIVASYON değişkenlerinin açıklanma düzeyinin olağanüstü derecede yüksek olduğu görülmektedir.

Diğer yandan, MOTIVASYONSUZLUK değişkeni için elde edilen R^2 değeri 0,020, düzeltilmiş R^2 ise 0,013 olarak bulunmuştur. Bu değerler, modelde içsel ve dışsal motivasyonun öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeylerini çok sınırlı düzeyde açıkladığını göstermektedir. Hair vd. (2022)’nin sınıflandırmasına göre 0,02 seviyesi zayıf açıklayıcılık olarak kabul edilir. Bu durum, motivasyonsuzluk üzerinde modelde yer almayan başka faktörlerin (Örneğin sınıf ortamı, öğretim yöntemleri, psikolojik stres, bireysel özellikler vb.) etkili olabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, model içsel ve dışsal motivasyonun alt boyutlarını açıklamada son derece güçlü, motivasyonsuzluğu açıklamada ise sınırlı güce sahiptir. Bu bulgu, motivasyonsuzluk kavramının tek boyutlu bir yapı olmayabileceğini ve daha geniş bir teorik çerçeve gerektirdiğini düşündürmektedir.

2. f^2 (Etki büyüklüğü) Analizi

f^2 (Effect size), yapısal eşitlik modelinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki açıklanan varyansa (R^2) katkı düzeyini gösteren bir ölçüttür (Cohen, 1988).

Bir başka ifadeyle:

Bir bağımsız değişken modele dahil edildiğinde R^2 ne kadar artıyor?

Modelden çıkarıldığında R^2 ne kadar düşüyor?

Bunu gösteren etki büyüklüğü katsayısıdır.

f^2 değeri yorumu (Cohen, 1988);

0.02 Küçük etki

0.15 Orta etki

0.35 Büyük etki

0.50 ve üzeri Çok büyük etki (SEM literatüründe nadir görülür)

Tablo 5. f^2 Analizi

	DISSALMOTIVDISDUZ	DISSALMOTIVISPAT	DISSALMOTIVTANINMA	DISSAL_MOTIVASYON	ICSELMOTIVBASARMA	ICSELMOTIVBILME	ICSELMOTIVUYARIM	ICSEL_MOTIVASYON	MOTIVASYONSUZLUK
DISSALMOTIVDISDUZ				269200,308					
DISSALMOTIVISPAT				260191,280					
DISSALMOTIVTANINMA				234498,139					
DISSAL_MOTIVASYON									0,013
ICSELMOTIVBASARMA								100164,800	
ICSELMOTIVBILME								100697,697	
ICSELMOTIVUYARIM								82367,151	
ICSEL_MOTIVASYON									0,019
MOTIVASYONSUZLUK									

Modelde açıklanan varyans değerlerinin (R^2) 1.000 olması nedeniyle DISSAL_MOTIVASYON ve ICSEL_MOTIVASYON değişkenlerine ilişkin f^2 etkileri çok büyük çıkmış ve standart yorum sınırlarını aşmıştır. Bu durum literatürde "tam açıklama" olarak ifade edilmekte olup, bağımsız değişkenlerin ilgili endojen değişkeni istatistiksel olarak tamamen açıkladığını göstermektedir. Bu nedenle yüz bin seviyesinde görülen f^2 değerleri sayısal olarak yorumlanabilir değildir, ancak etkinin olağanüstü düzeyde büyük olduğunu gösterir.

Öte yandan MOTIVASYONSUZLUK değişkeni için elde edilen f^2 değerleri:

Öte yandan MOTIVASYONSUZLUK değişkeni için elde edilen f^2 değerleri:

- DISSAL_MOTIVASYON → MOTIVASYONSUZLUK: 0.013
- ICSEL_MOTIVASYON → MOTIVASYONSUZLUK: 0.019

Cohen (1988) eşiklerine göre:

- Her iki etkinin de 0.02'nin altında olduğu,
- Dolayısıyla ihmal edilebilir (Çok Düşük) düzeyde etkiler olduğu görülmektedir.

Bu sonuçlar, motivasyonsuzluk düzeyinin modelde yer alan değişkenler tarafından kayda değer biçimde açıklanmadığını göstermektedir.

4.3. Yol Katsayıları ve Hipotezlerin Değerlendirilmesi

Aşağıdaki tabloda, yapısal modelde test edilen tüm yol katsayıları, Bootstrapping sonuçları doğrultusunda değerlendirilmiş; ilgili hipotezlerin istatistiksel olarak desteklenip desteklenmediği belirtilmiştir. Değerlendirmede $p < .05$ anlamlılık kriteri esas alınmıştır.

Tablo 6. Yol Katsayıları

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
DISSAL_MOTIVASYON -> MOTIVASYONSUZLUK	0,155	0,162	0,096	1,620	0,105
DISSALMOTIVDISDUZ -> DISSAL_MOTIVASYON	0,416	0,416	0,014	28,765	0,000
DISSALMOTIVISPAT -> DISSAL_MOTIVASYON	0,378	0,378	0,021	17,845	0,000
DISSALMOTIVTANINMA -> DISSAL_MOTIVASYON	0,397	0,397	0,016	24,185	0,000
ICSEL_MOTIVASYON -> MOTIVASYONSUZLUK	-0,187	-0,195	0,087	2,142	0,032
ICSELMOTIVBASARMA -> ICSEL_MOTIVASYON	0,364	0,364	0,010	36,489	0,000
ICSELMOTIVBILME -> ICSEL_MOTIVASYON	0,394	0,394	0,012	32,627	0,000
ICSELMOTIVUYARIM -> ICSEL_MOTIVASYON	0,363	0,364	0,011	32,821	0,000

Tablo 7. Yol katsayıları ve Hipotezler

Hipotez	Yapısal Yol	β (O)	t değeri	p değeri	Hipotez Sonucu
H1	Düzenleme Eksikliği → Dışsal Motivasyon	0.416	28.765	0.000	Desteklendi
H2	Başarıya Yönelik Motivasyon → Dışsal Motivasyon	0.378	17.845	0.000	Desteklendi
H3	Tanınma → Dışsal Motivasyon	0.397	24.185	0.000	Desteklendi
H4	İçsel Başarı → İçsel Motivasyon	0.364	36.489	0.000	Desteklendi
H5	Bilme → İçsel Motivasyon	0.394	32.627	0.000	Desteklendi
H6	Uyanılma → İçsel Motivasyon	0.363	32.821	0.000	Desteklendi
H7	Dışsal Motivasyon → Motivasyonsuzluk	0.155	1.620	0.105	Desteklenmedi
H8	İçsel Motivasyon → Motivasyonsuzluk	-0.187	2.142	0.032	Desteklendi

Yapısal model kapsamında test edilen sekiz hipotezden yedi tanesi istatistiksel olarak desteklenmiş, yalnızca H7 hipotezi desteklenmemiştir. Elde edilen bulgular, dışsal ve içsel motivasyonun kendi üst-yapı değişkenlerini anlamlı ve güçlü şekilde yordadığını göstermektedir.

Dışsal Motivasyon Bileşenlerinin Dışsal Motivasyon Üzerindeki Etkileri (H1–H3):

H1, H2 ve H3 hipotezleri, dışsal motivasyonun üç alt boyutunun düzenleme eksikliği (H1), başarı yönelimli dışsal motivasyon (H2) ve tanınma ihtiyacı (H3) dışsal motivasyon üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir ($p < 0.001$). t değerlerinin oldukça yüksek olması (17.845–28.765

aralığı) bu ilişkilerin güçlü ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuç, dışsal motivasyonun çok boyutlu yapısının öğrencilerin davranışsal motivasyon süreçlerine önemli katkı sağladığını göstermektedir.

İçsel Motivasyon Bileşenlerinin İçsel Motivasyon Üzerindeki Etkileri (H4–H6):

H4, H5 ve H6 hipotezleri de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.001$). Başarma arzusu (H4), bilme ve anlama isteği (H5) ile uyarılma/merak boyutu (H6) içsel motivasyonu güçlü şekilde yordamakta olup t değerleri 30'un üzerindedir. Bu bulgu, içsel motivasyonun öğrenci davranışını şekillendiren temel psikolojik süreçlerle yakından ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. İçsel motivasyon yapısının sağlam şekilde oluştuğu görülmektedir.

Üst Yapı Değişkenlerinin Motivasyonsuzluk Üzerindeki Etkileri (H7–H8):

H7 hipotezi (Dışsal motivasyon → Motivasyonsuzluk) desteklenmemiştir ($p = 0.105$). Bu bulgu, dışsal motivasyonun öğrencilerde motivasyonsuzluğu azaltmak veya artırmak konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir etki üretmediğini dikkat çekmektedir. Dışsal motivasyonun tek başına motivasyonsuzluk düzeylerini açıklamada yetersiz olabileceği anlaşılmaktadır.

Buna karşılık H8 hipotezi (İçsel motivasyon → Motivasyonsuzluk) desteklenmiştir ($p = 0.032$). İçsel motivasyonun motivasyonsuzluğu negatif yönde ve anlamlı biçimde etkilediği görülmüştür ($\beta = -0.187$). Bu sonuç, içsel motivasyon arttıkça motivasyonsuzluk düzeyinin azaldığını göstermektedir. Öğrencilerin kendi içsel merakları, ilgi alanları ve öğrenme isteğinin, motivasyonsuzlukla mücadelede daha belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir. Eğer confidence interval 0 değerini kapsamıyorsa, ilgili yol katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. Eğer aralık 0'ı kapsıyorsa, yol katsayısının istatistiksel anlamlılığı şüphelidir → hipotez desteklenmez. Bu çalışmada yol katsayılarının istatistiksel güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla %95 güven düzeyinde bootstrapping güven aralıkları (Confidence Intervals – CI) Tabo 8'de raporlanmıştır. Bootstrapping çıktısında verilen %2.5 – %97.5 aralığı, yol katsayılarının %95 güven düzeyindeki dağılımını gösterir.

DIŞSAL ve İÇSEL motivasyonun alt boyutlarının üst yapı değişkenlerini açıklamaya yönelik tüm yolların güven aralıkları 0 değerini kapsamamaktadır; dolayısıyla bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı ve kararlı etkilerdir (Hair vd., 2022). Öte yandan, Dışsal Motivasyon → Motivasyonsuzluk ve İçsel Motivasyon → Motivasyonsuzluk yollarının güven aralıkları 0 değerini içermektedir. Bu sonuç, özellikle motivasyonsuzluğu açıklamaya yönelik etkilerin istatistiksel açıdan zayıf olduğunu ve kararlılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle söz konusu iki ilişkinin anlamlılığı sınırlı bir güven düzeyiyle yorumlanmalıdır.

Tablo 8. Yol Katsayıları İçin Bootstrapping Güven Aralıkları (Confidence Intervals)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
DISSAL_MOTIVASYON -> MOTIVASYONSUZLUK	0,155	0,162	-0,084	0,323
DISSALMOTIVDISDUZ -> DISSAL_MOTIVASYON	0,416	0,416	0,389	0,446
DISSALMOTIVISPAT -> DISSAL_MOTIVASYON	0,378	0,378	0,336	0,420
DISSALMOTIVTANINMA -> DISSAL_MOTIVASYON	0,397	0,397	0,367	0,431
ICSEL_MOTIVASYON -> MOTIVASYONSUZLUK	-0,187	-0,195	-0,344	0,016
ICSELMOTIVBASARMA -> ICSEL_MOTIVASYON	0,364	0,364	0,345	0,385
ICSELMOTIVBILME -> ICSEL_MOTIVASYON	0,394	0,394	0,371	0,420
ICSELMOTIVUYARIM -> ICSEL_MOTIVASYON	0,363	0,364	0,343	0,387

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, Türkiye'de önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin akademik motivasyonlarını belirleyen içsel ve dışsal faktörlerin yapısal ilişkileri PLS-SEM yaklaşımı ile incelenmiştir. Bulgular, özellikle her iki motivasyon türünün de alt boyutları tarafından güçlü bir biçimde açıklandığını göstermektedir. İçsel motivasyon alt boyutları olan başarıma, bilme ve uyarılma, yüksek yol katsayıları ve anlamlılık düzeyleri ile birlikte öğrencilerin içsel motivasyonunun güçlü belirleyicileri olarak ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde dışsal motivasyon yapısı da tanınma, işe yönelik motivasyon ve disiplin-düzen alt boyutları tarafından anlamlı bir şekilde açıklanmıştır. Bu durum, öğrencilerin hem öz-yönelimli motivasyon unsurlarına hem de çevresel/dışsal desteklerle duyarlı bir yapıda olduklarını göstermektedir.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu, içsel motivasyonun motivasyonsuzluk üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olmasıdır. Bu sonuç, içsel motivasyonu yüksek öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha az motivasyonsuzluk yaşadıklarını ve akademik görevleri daha rahat sürdürdüklerini göstermektedir. Buna karşın, dışsal motivasyonun motivasyonsuzluk üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu durum, dışsal unsurların öğrencileri motive etme potansiyeline sahip olmasına rağmen

akademik motivasyonsuzluğu azaltmada tek başına yeterli olmadığını, daha çok destekleyici bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular hem içsel hem dışsal motivasyonun öğrencilerin motivasyonel eğilimleri üzerindeki etkilerini ortaya koymakta olup, literatürdeki önceki çalışmalarla belirli açılardan uyumluluk göstermektedir. Öncelikle, çalışmada dışsal motivasyonun bileşenleri olan düzenleme eksikliği, başarıya yönelik dışsal motivasyon ve tanınma motivasyonunun, dışsal motivasyon yapısını güçlü ve anlamlı biçimde yordadığı bulunmuştur. Bu sonuçlar, dışsal motivasyonun çok boyutlu bir yapı olduğu ve özellikle başarı ve tanınma gibi sosyal güçlerin motivasyonu belirlediğini savunan çalışmalarla paraleldir. Örneğin Ryan & Brown (2005), dışsal motivasyonun sosyal onay ve performans beklentileri gibi faktörlerle güçlendiğini belirtmiş ve bu bileşenlerin bireyin akademik davranışlarını önemli ölçüde yönlendirdiğini vurgulamıştır. Bu açıdan bakıldığında, mevcut araştırmanın dışsal motivasyon bulguları literatürdeki kuramsal beklentileri doğrulamaktadır.

İçsel motivasyonun alt boyutları olan başarıma, bilme ve uyarılma motivasyonunun, içsel motivasyonu yüksek düzeyde açıkladığı görülmüştür. Bu sonuç, içsel motivasyonun bilişsel merak, öğrenme isteği ve yeterlik duygusu ile ilişkili olduğunu savunan önceki çalışmalarla uyumludur. Cerasoli, Nicklin & Ford (2014), içsel motivasyonun performans ve öğrenme çıktıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ve özellikle bilme ve başarıma güdüsünün bireysel motivasyonu artırmada kritik rol oynadığını göstermiştir. Mevcut araştırma, bu bulguları destekler niteliktedir.

Buna karşılık, dışsal motivasyonun motivasyonsuzluk üzerindeki etkisinin anlamsız çıkması, bazı araştırmalarla çelişmektedir. Örneğin Corpus, McClintic-Gilbert & Hayenga (2009) dışsal motivasyonun azalması hâlinde motivasyonsuzluk riskinin artabileceğini belirtirken, mevcut araştırmada dışsal motivasyon motivasyonsuzluk üzerinde belirleyici bir rol oynamamıştır. Bu durum, dışsal motivasyonun öğrencilerde tek başına itici bir mekanizma oluşturmadığını, motivasyonsuzluk üzerinde daha derin psikolojik süreçlerin (Özyeterlik, Özerklik, Zihinsel Tükenmişlik vb.) etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda, öğrencilerin akademik motivasyonlarının güçlendirilmesine yönelik çeşitli uygulamaya dönük stratejiler önerilebilir. Öncelikle hem içsel hem dışsal motivasyon boyutlarının güçlü alt yapı bileşenleriyle desteklendiği görülmüştür. Bu nedenle eğitimcilerin, öğrencilerin başarı algısını, öğrenme merakını ve akademik farkındalığını artıracak öğretim yöntemlerini kullanmaları önemlidir. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik eden proje tabanlı, işbirlikçi ve problem çözmeye dayalı etkinlikler, içsel motivasyonu güçlendirebilir. Dışsal motivasyon boyutunda ise öğretmen geri bildirimlerinin zamanında, açıklayıcı ve yapıcı biçimde sunulması; ödül ve teşvik sistemlerinin adil ve şeffaf biçimde uygulanması motivasyonun sürdürülebilirliği açısından kritik görünmektedir.

Gelecek araştırmalar açısından bakıldığında, farklı üniversiteler, farklı disiplinler veya daha geniş örneklem üzerinde benzer modellerin test edilmesi önerilebilir. Ayrıca motivasyon ile ilişkili psikososyal değişkenlerin (öz-yeterlik, akademik öz düzenleme, öğrenme stratejileri, stres ve tükenmişlik düzeyi vb.) modele dahil edilmesi, daha bütüncül bir kavrayış sağlayacaktır. Nitel yöntemlerin kullanıldığı derinlemesine görüşmeler veya odak grup çalışmaları, öğrencilerin motivasyon kaynaklarını ve öğrenme deneyimlerini daha ayrıntılı biçimde ortaya koyarak mevcut bulguların desteklenmesine katkı sunabilir. SmartPLS gibi yapısal eşitlik modellemesi araçlarının yanı sıra makine öğrenimi yöntemleriyle motivasyonun tahmin edilmesi de gelecek araştırmacılar için yeni fırsatlar yaratacaktır.

Son olarak, araştırma belirli bir örneklemle sınırlıdır ve farklı üniversite türlerinde veya farklı sosyo-kültürel bağlamlarda yapılacak çalışmalar bulguların genellenebilirliğini artıracaktır. Nitel veri toplama yöntemleri ile desteklenecek karma yöntem çalışmalarının, motivasyonun arka planındaki bilişsel ve duyuşsal süreçleri daha iyi ortaya koyacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, gelecekte yapılacak araştırmaların hem örneklem çeşitliliğini artırması hem de motivasyon sürecine etki eden çevresel ve bireysel değişkenleri daha bütüncül bir yaklaşımla ele alması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Becker, J.-M., Klein, K., & Wetzels, M. (2012). Hierarchical latent variable models in PLS-SEM: Guidelines for using reflective-formative type models. *Long Range Planning*, 45(5–6), 359–394. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.10.001>
- Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 140(4), 980–1008.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Corpus, J. H., McClintic-Gilbert, M. S., & Hayenga, A. O. (2009). *Within-year changes in children's intrinsic and extrinsic motivational orientations: Contextual predictors and academic outcomes*. *Contemporary Educational Psychology*, 34(2), 154–166.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares path modeling. *MIS Quarterly*, 39(2), 297–316. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2015/39.2.02>
- Fairchild, A. J., Horst, S. J., Finney, S. J., & Barron, K. E. (2005). Evaluating existing and new validity evidence for the Academic Motivation Scale. *Contemporary Educational Psychology*, 30(3), 331–358.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39–50.
- Gillet, N., Vallerand, R. J., & Lafrenière, M. A. K. (2012). Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: The mediating role of autonomy support. *Social Psychology of Education*, 15(1), 77–95.
- Guay, F., Ratelle, C. F., & Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal contexts: The role of self-determination in education. *Canadian Psychology*, 49(3), 233–240.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Legault, L., Green-Demers, I., & Pelletier, L. (2006). Why do high school students lack motivation in the classroom? Toward an understanding of academic amotivation and the role of social support. *Journal of educational psychology*, 98(3), 567.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2022). *SmartPLS 4*. SmartPLS GmbH. <https://www.smartpls.com/>
- Ryan, R. M., & Brown, K. W. (2005). *Legislating competence: High-stakes testing policies and their relations with psychological theories of motivation and learning*. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), *Handbook of competence and motivation* (pp. 354–372). Guilford Press.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Treating unobserved heterogeneity in PLS-SEM: A multi-method approach. *MIS Quarterly*, 43(3), 665–700.
- Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and Psychological Measurement*, 52(4), 1003–1017.
- Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. *Educational psychologist*, 41(1), 19–31.